

ARUZ VAZNI IMKONIYATLARI VA CHO'LPON SHE'RIYATIDA ARUZ VAZNI

Boboqulova Nafosat Qaxorovna

TerDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971700>

Annotatsiya. Ushbu maqolada she'r va ohang butunligi, vaznlar tasnifi haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, aruz vaznining kelib chiqish tarixi, uning o'ziga xos xususiyatlariga ham to'xtab o'tilgan. Cho'lponning aruz vaznidagi she'rlaridan ham namunalar keltirilib, tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. She'riy vaznlar, ritmik nutq, aruz, barmoq, erkin vazn, she'rshunoslik.

THE POSSIBILITIES OF ARUZ VAZNI AND ARUZ VAZNI IN CHOLPON'S POETRY

Abstract. This article discusses the integrity of the poem and melody, and the classification of weights. Also, the history of the origin of Aruz weight and its specific features are also discussed. Samples of Cholpon's poems in Aruz weight were also given and analyzed.

Key words. Poetic weights, rhythmic speech, aruz, finger, free weight, poetry.

ВОЗМОЖНОСТИ АРУЗ ВАЗНИ И АРУЗ ВАЗНИ В ПОЭЗИИ ЧОЛПОНА

Аннотация. В данной статье рассматривается целостность стихотворения и мелодии, а также классификация весов. Также рассматривается история происхождения гири аруз и ее особенности. Также были даны и проанализированы образцы стихотворений Чолпона в весе Аруз.

Ключевые слова. Поэтические веса, ритмическая речь, аруз, палец, свободный вес, поэзия.

She'r ohang jihatidan ma'lum bir qolipga solingan, ijodkorning his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari ifodasi sifatida vujudga kelgan **ritmik nutqdir**. Nutqning bu tarzda qolipga solinishi she'riy vazn yoki she'riy tizim deb ataladi. **Vazn nutqni o'lchash**, guruhlash va muayyan tizimga solishga xizmat qiladi, uning musiqiyliigi va ohangdorligini oshiradi. O'zbek she'riyatida asosan uchta: **barmoq, aruz va erkin vaznlar** qo'llanilib kelgan. Har bir millat adabiyotidagi she'riy vaznlar o'sha xalq tilining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. Shu ma'noda o'zbek tilining ifoda va ohang imkoniyatlariga eng ko'p mos keluvchi she'riy tizim milliy vaznimiz hisoblangan barmoq vaznidir. Barmoq vazni misralardagi bo'g'inlar sonining bir xil miqdorda takrorlanishi va guruhlanishiga asoslanadi. Bu tizimda bo'g'inlarning sifati, ochiq yoki yopiqliigi muhim emas. O'zbek she'riyatiga XX asrda kirib kelgan erkin vazn esa bo'g'inlar miqdorining turli-tumanligi, qofiyalanish va bandlarda erkinlikka asoslanganligi bilan ajralib turadi. Turkiy she'riyatga arab va fors adabiyoti orqali kirib kelgan **aruz tizimida** bo'g'inlarning miqdoridan tashqari qat'iy sifati: **cho'ziq va qisqaligi** ham muhim ahamiyat kasb etadiki, bu o'zbek kitobxonlari uchun muayyan murakkablikni vujudga keltiradi. Maqolamizning asosiy maqsadi esa ana shu murakkablikni muayyan darajada bartaraf etishda she'riyat ixlosmandlariga oz bo'lsa-da ko'maklashishdan iborat.

VIII asrga kelib arab olimlari orasida she'riyat va xalq og'zaki ijodi orasidagi munosabatni o'rganish, ularning muayyan qonuniyatlarini ishlab chiqishga ehtiyoj tug'ildi. Bu vazifa haqli ravishda «arab filologiyasining otasi» deb e'tirof etiluvchi olim Xalil ibn Ahmad (715/719 – 786/791) tomonidan amalga oshirildi. U aruz ilmini bir butun tizim holiga keltirdi va uning nazariy

asoslarini ishlab chiqdi. «Aruz» soʻzining koʻplab lugʻaviy maʼnolari bor. Adabiy istiloh sifatida ularning qay biri asos qilib olingani aniq emas. Bu borada olim va ijodkorlar tomonidan bir-biridan tubdan farq qiluvchi bir qancha fikrlar bildirilgan. Ulardan bir nechtasini keltirib oʻtamiz: 1. **Vodiy nomi.** 2. **Makka shahrining nomlaridan biri.** 3. **Taraf, jihat, mintaqa, yon.** 4. **Bulut.** 5. **Sarkash tuya.** 6. **Chodirning oʻrta ustuni.** 7. **Oʻlchov.** Endi ushbu fikrlarning izohi bilan tanishsak. Alisher Navoiy oʻzining «Mezon ul-avzon» (Vaznlar oʻlchovi) asarida aruz ilmining asoschisi Xalil ibn Ahmad yashagan hudud yaqinida Aruz degan vodiy borligi haqida maʼlumot beradi. Bu vodiyda arablar chodirdan uylar tikib, ularni bezatib sotar ekanlar. Uyni «bayt» deb atasharkan. Baytning mavzun-nomavzun (vaznli-vaznsiz) ekanligini aruz fanining oʻlchoviga solib koʻrishganidek, bezatilgan uylar ham bahoga solib oʻlchab koʻrilar ekan. Shu tariqa mazkur ilm ushbu vodiy nomi bilan «aruz» deb atala boshlangan. Manbalarda, xususan Sayfiy Buxoriyning «Aruzi Sayfiy» asarida aytilishicha, Xalil ibn Ahmad Makkada oʻziga yangi ilhom ato etilishini tilab duo qiladi. Duosi ijobat boʻlib, aruz ilmiga asos soladi va uni Makkaning nomlaridan biri boʻlgan soʻz, yaʼni Aruz nomi bilan ataydi. **Aruz sheʼrshunoslik** ilmining bir qismidir. Uning «taraf, yon» degan maʼno anglatishi sheʼr ilmining bir tarafi degan mazmun bilan bogʻliq. Baʼzi rivoyatlarga koʻra, aruz muammolarning yengil hal etilishiga olib borgan yoʻl ramzi boʻlmish bulutga oʻxshaydi. Sheʼr vaznining toʻgʻri yoki yanglish ekanligi shu ilm orqali aniqlangani uchun ham «aruz» soʻzi bulut degan maʼnoga ham nisbat berilgan. 8 Aruz vazni tuya yurishining ritmidan olingan degan rivoyatlar ham mavjud. Badaviylar tuya sahroda yurishni xohlamay, sarkashlik qilgan paytda uni tezlatish uchun maxsus qoʻshiqlar kuylaganlar va bu qoʻshiqlar ohangi aruz vaznining vujudga kelishi uchun asos boʻlgan degan qarashlar bor. Aruz tizimiga xos boʻlgan koʻplab istilohlar ham tuya hayoti bilan bogʻliq soʻzlar asosida vujudga kelgan deyish mumkin. Aruz sheʼriy tizimi arablardan forsiy va turkiy adabiyotga keng yoyildi. Hijratning ilk asrlarida Arab xalifaligi butun Eronni fath etdi. Qadimiy Sosoniylar davlati madaniyati tomir otgan bu hududlarga islomiyat va arablar bilan Qurʼoni Karim va u ifodalangan til – arab tili kirib keldi. Natijada sheʼriyatda ham asta-asta arablarga xos yangilanishlar boʻy koʻrsata boshladi. Turkiy adabiyotda islomdan avval oʻziga xos maxsus nazm texnikasi boʻlgan va bu tizim boʻgʻinlar soniga asoslangan. Ushbu tizimda yozilgan sheʼrlarning aksariyat qismi toʻrtliklardan iborat boʻlishi bilan ahamiyatli edi. Kuzatuvlarga koʻra, turkiy xalqlar ilk bor aruz tizimida qalam tebrata boshlaganlarida barmoq vazn tizimiga yaqin turuvchi vaznlardan foydalanganlar. Aruz muomalaga kirgan ilk davrlarda yozilgan Yusuf Xos Hojibning «Qutadgʻu bilig» asari «Shohnoma» vaznida, yaʼni mutaqqorib bahrida yozilgan. Yusuf Xos Hojibning aynan shu oʻlchovni tanlashiga sabablardan biri sifatida mutaqqorib bahrining turkiy xalqlar sheʼriy tizimi – barmoqning eng faol shakllaridan boʻlgan oʻn bir boʻgʻinli vazniga juda uygʻun ekanligini keltirish mumkin. Adib Ahmadning «Hibat ul-haqoyiq» asarida ham ushbu oʻlchov toʻrtliklar shaklida ifoda etilgan. Turkiy aruzning nazariy va amaliy jihatdan shakllanishida buyuk mutafakkir shoir hazrat Alisher Navoiy ijodining oʻrni beqiyos. Navoiy oʻzining aruz qonunqoidalariga bagʻishlangan «Mezon ul-avzon» asarida 19 bahr, 160 vazn haqida maʼlumot beradi, har bir vaznga turkiy tilda misollar keltiradi. Shoir sheʼriyatining gultoʻji hisoblanmish «Xazoyin ul-maoniy» kulliyotining oʻzida 13 bahr, 90 ga yaqin vazn istifoda etilgan. Agar bunga buyuk mutafakkirning epik sheʼriyati, forsiy tildagi sheʼrlarida qoʻllanilgan vaznlarni ham qoʻshib hisoblaydigan boʻlsak, mazkur koʻrsatkich 100 dan ortadi. Ularning barchasi aruz tizimi turkiy

she'riyatning ajralmas qismiga aylanganligini bildirish barobarida bu she'riy tizimning turkiy til qonuniyatlariga naqadar mos kelishini ham isbotlab beradi.

Bu o'rinda Cho'lponning ham aruz vaznida yozilgan she'rlarini tahlil qilamiz. Masalan, 1920 yilda yozgan she'rlarini olaylik. Ularning aksariyati bevosita o'sha yili 1 — 5 sentyabrda Bokuda bo'lib o'tgan Sharq xalqlari qurultoyi taassurotlari ostida yozilgan. Shunda Turkistondan butun boshli bir poyezd borgan. Xorijdan ham vakillar kelganlar. Keng miqyoslarga chiqish vakillarimizning o'zliklarini anglashga yordam bergan. Vakillar orasida Cho'lpon ham bor edi. U o'zining «**Qalandar ishq**», «**Yorug' yulduzga**» she'rlari ostiga «Boku, 1920 yil» deb qo'ygan. Birinchisiga «**eski tartibda**» deb izoh beradi. Bu bilan uning shakli-mazmuniga, ya'ni **aruzda, an'anaviy muhabbat mavzuida yozilganligiga ishora** qiladi. Darhaqiqat, she'r janriga ko'ra g'azal bo'lib,

hazaji musammani solim (mafoiylun mafoiylun mafoiylun mafoiylun, mafoiylun mafoiylun mafoiylun mafoiylun-da yozilgan. Uning matlasi (birinchi bayti) quyidagicha:

***Muhabbatning saroyi keng ekan, yo'lni yo'qotdim-ku,
Asrlik tosh yanglig' bu xatarli yo'lda qotdim-ku.***

Mazmun ham ishqiy. Birgina «asrlik tosh», «xatarli yo'l» va unda «qotmoq» ishqiy mazmundan uzoqroqday tuyuladi. Qolgani — **an'anaviy**. Ohang — **ravon, dard — samimiy**.

***Karashma dengizin ko'rdim, na nozlik to'lqini bordir,
Halokat bo'lg'usin bilmay, qulochni katta otdim-ku.***

Karashma birovga yoqish uchun qilinadigan nozli, yoqimli xatti-harakatdir. Shoir uni dengizga qiyos qilayapti. Yoqimli dengiz, muallif nazdida uning po'rtanali ham, osoyishta ham payti emas. Yengil chayqalib turgan holati. Ohista chayqalgan dengiz kishini o'ziga rom etib, unga tushgan kishini ichkarilarga olib ketib qolganiday ma'shuqaning ham yoqimli hara-katlari oshiqni sehrlab, oxiri nima bilan tutashini aytib bo'lmaydigan holga keltirib qo'ygan. She'rda mumtoz adabiyotimizga xos bo'lgan mana shu ruhiy va moddiy holatlarning ayni bir matnda jamlanishi yaqqol ko'rinib turibdi. Ayni paytda, bu yerda aldanganlik e'tirofi, hatto uning yengil iztirobi ham bo'rtib turibdi.

Navbatdagi baytda muqoyasa boshqa yo'nalishga ko'chiriladi:

***Ajab dunyo ekan bu ishq dunyosi, ayo do'stlar,
Bu dunyo deb, u dunyoni bahosiz pulga sotdim-ku.***

Karashmadan boshlangan gap ishqqa, undan esa, bu yo'lda eng muqaddas narsalarni barbod etganlik e'tirofiga va uning ham yengil iztirobiga kelib bog'lanmoqda. Va she'r shu taxlit shoir kechinmalarining ruhiy va moddiy olam vositasidagi e'tirof va iztirobga qurilgan muqoyasasi asosida davom etadi. Ko'ringanidek, uning an'anaviyligiga, ishqiyiligiga shubha yo'q. Shu bilan birga, u faqat ishqiy doirada qolgan deyish ham to'g'ri bo'lmaydi. E'tirof va iztiroblar deyarli hamma o'rinda aldanish va pushaymon ma'nolarini ham tashiydiki, bu xohlang-xohlamang, sho'rolarni bilib bilmay etagidan tutgan juda ko'p millatparvar ziyolilarimizning o'sha kunlardagi tuyg'ulariga esh edi. Bu holni g'azalning pushaymon armon darajasiga ko'tarilgan maqtasida ham ochiq-oydin kuzatish mumkin:

***Muhabbat osmonida go'zal Cho'lpon edim, do'stlar,
Quyoshning nuriga toqat qilolmay, yerga botdim-ku.***

Shubha yo‘qki, «Cho‘lpon» va «Quyosh»ning ma‘nolari bu yerda juda keng. U osmon yoritqichlari va ishq-muhabbatdagi martabadan hokim va mahkum, hukmron va tobe singari ijtimoiy-siyosiy jarayonlargacha daxldor ekanligini kuzatish mumkin.

REFERENCES

1. Dilnavoz Yusupova. ARUZ VAZNI QOIDALARI VA MUMTOZ POETIKA ASOSLARI. O‘quv qo‘llanma Toshkent – 2018. 3-5 b.
2. Begali Qosimov. Abdulhamid Cho‘lpon. Toshkent.- 2015.
3. Afoqova Nodira. Jadid g‘azaliyoti. Toshkent.”Fan”- 2005.